

RELACIÓ XISTOSA

ó xasco que va doná una guapa valenciana á set galans pretendents que volian conquerarla

Vaig á contarvos un cas mol graciós y divertit, sens afegirhi una coma del modo que ha succehit.

Era una valencianeta casada ab un jornalé, que hi havia prop d'un any qu'estaba sense fé ré.

Com era ben axerida y tenia bufó el cos, mes-de quatre papanatas al seu voltant feyan l'os.

Ab ulls negres con las moras y un gros monyo ben trenat, el qui la mirava massa sen quedava enamorat.

Axis es que set tanocas la volian conquistá, y á tots ab garbo y salero un bon mico'ls va pegá,

Cansat estava l'Anton de no poté trobá feyna, y un día á la Tereseta li parlá d'esta manera:

Mira, noya, estant en vaga visch tan trist y exasperat que casi estich per penjar-me el dia menos pensat.

No t'apuris, li diu ella, que si tú'm donas llicencia, tinch de fé una carambola que sen parli en tot Valencia.

